

MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYACHISIGA QO`YILADIGON PEDAGOGIK TALABLAR

Mirzaaxmedova Niginabonu

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta`lim yo`nalishi talabasi

Annotatsiya. Mazkur mavzuda maktabgacha ta`lim tarbiyachisining kasbiy faoliyatiga qo`yiladigan asosiy talablar tahlil qilinadi. Jumladan, tarbiyachining kasbiy bilimlari, pedagogik mahorati, bolalar psixologiyasini bilishi, kommunikativ qobiliyati va axloqiy fazilatlari haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, zamonaviy maktabgacha ta`lim jarayonida innovatsion yondashuvlar va interaktiv metodlardan foydalanish talablari ham ko`rib chiqiladi. Ushbu mavzu maktabgacha ta`lim sohasida ishlovchi tarbiyachilar va kelajakdagi mutaxassislar uchun zaruriy bilim va ko`nikmalarni shakllantirishga qaratilgan bo`lib, ta`lim-tarbiya jarayonini yanada samarali tashkil etishda yordam beradi.

Kalit so`zlar: Maktabgacha ta`lim, tarbiyachi, pedagogik talablar, kasbiy kompetensiya, pedagogik mahorat, bolalar psixologiyasi, kommunikativ qobiliyat, axloqiy fazilatlar, innovatsion metodlar, interaktiv o`qitish, ta`lim-tarbiya jarayoni, ijodkorlik, ota-onalar bilan hamkorlik, shaxsiy rivojlanish.

Maktabgacha ta`lim bolalar shaxsini shakllantirishning eng muhim bosqichlaridan biridir. Shu sababli maktabgacha ta`lim tarbiyachisining faoliyati nafaqat o`quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil qilish bilan cheklanib qolmaydi, balki bolalarning har tomonlama rivojlanishiga zamin yaratadi. Zamonaviy pedagogik talablar tarbiyachidan yuqori kasbiy kompetensiya, mahorat, shaxsiy fazilatlar va innovatsion yondashuvlarni talab qiladi. Maktabgacha ta`lim tarbiyachisi bolalar psixologiyasi, pedagogika, metodika va sog`lom turmush tarziga oid asosiy

bilimlarga ega bo'lishi zarur.

Bolaning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish bo'yicha moslashtirilgan dasturlar asosida ishlashi muhim. Bugungi kunda maktabgacha ta'limda interaktiv o'qitish metodlari va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. O'yin metodlari, guruhli ishlash, masalalar yechish, tasviriy san'at va musiqiy mashg'ulotlar bolalarning tafakkurini rivojlantiradi. Tarbiyachi har doim pedagogik etikaga rioya qilishi lozim. Bu bolalarga hurmat bilan munosabatda bo'lish, ularning fikrlarini qadrlash va sog'lom psixologik muhit yaratishni anglatadi. Estetik madaniyat ham muhim bo'lib, bolalarda go'zallikni ko'ra olish va qadrlash qobiliyatini shakllantiradi. Tarbiyachi yosh avlodimizni xalqimizning munosib farzandlari qilib tayyorlashdek muhim, faxrli ish bilan birga mas'uliyatli vazifani bajaradi. Tarbiyachining siyosiy etukligi bolalarni tarbiyalash sifati uchun xalq hamda jamiyat oldidagi o'z mas'uliyatini anglashga, ta'lim-tarbiya vazifalarini ijodiy yondashishga, o'z mahoratini doimo takomillashtirib borish va ishdagi o'rtoqlarini o'sishiga yordam beradi. Demak, tarbiyachi avvalo, bilimli bo'lishi, o'zi yashab turgan ulkan hayotini bilishi, tabiat va jamiyatning qonuniyatlarini tushunishi, ijtimoiy faol bo'lishi, umumiy va maktabgacha tarbiya pedagogikasini, bolalar ruhiyati va fiziologiyasini egallashi va bolalarning yosh xususiyatlarini bilishi kerak. Shuningdek, pedagogik tarbiyachining hodisalarni tahlil qilishga ilmiy nuqtai nazardan yondashuvi bolani har tomonlama rivojlantirish muvaffaqiyatini amalga oshirishga imkon beradi. Tarbiyachi maktabgacha ta'lim tashkilotida asosiy shaxs hisoblanadi. Butun g'oyaviy-tarbiyaviy ishlarning sifati va qolaversa, kelajak avlodni tarbiyalanganlik va bilish darajasi tarbiyachining g'oyaviy-siyosiy va ilmiy pedagogik tayyorgarligiga, javobgarlik hissiga, pedagogik mahoratiga va ishga bo'lgan ijodiy munosabatiga bog'liq.

Bolaning o`quv faoliyatiga bo`lgan munosabati ko`proq uning tarbiyachi shaxsiga munosabati bilan belgilanadi.

Tarbiyachining o`ziga xos xususiyati – uning yuksak kasb mahoratidir. Eng muhimi – bolaning ruhiyatini, yosh va o`ziga xos ruhiy fiziologik xususiyatlarini bilishdir. Bolalar bog`chasi dasturi bolalarning yoshini, jismoniy va ruhiy xususiyatlarini hisobga olib tuzilgani bilan har bir boladagi alohida ruhiy xususiyatning qay vaqtda va qanday namoyon bo`lishini oldindan ko`ra olmaydi, bu ish dasturda yaxshi tayyorlangan tarbiyachining zimmasiga yuklanadi.

Tarbiyachi oz guruhidagi har bir bolaning jismoniy tomondan yaxshi rivojlanishi, uning oliy nerv faoliyati yaxshi ishlashi, shuningdek aqliy, axloqiy, mehnat, estetik tomondan normal tarbiyalanishi uchun yaxshi shartsharoit yaratadi. Tarbiyachi har bir boladagi o`ziga xos xususiyatlarni yaxshi bilgan holda undagi o`ziga xos xususiyatlarni (zararli bo`lsa) yo`qota borib, bolaga nisbatan qulay talab qo`yadi. Tarbiyachi har bir bolaning kelajakda haqiqiy inson bo`lishiga yordam beradigan sifatlarini va imkoniyatini rivojlantirishi lozim. Maktabgacha tarbiya yoshi davrida tarbiyachining bolaga shaxsiy ta`siri juda katta bo`ladi. Chunki bu davrdagi har bir ta`surot bolaning xotirasida bir umrga saqlanib qoladi. Bolani tushuna bilish va uning ma`naviy dunyosiga kira olish tarbiyachidan zo`r kasb tayyorgarligini talab etadi.

Xulosa. Maktabgacha ta`lim tarbiyachisiga qo`yiladigan pedagogik talablar uning nafaqat kasbiy bilim va mahoratini, balki shaxsiy fazilatlarini ham o`z ichiga oladi. Zamonaviy ta`lim jarayonida innovatsion yondashuvlardan foydalanish, bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olish va ota-onalar bilan samarali hamkorlik tarbiyachining asosiy vazifasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI.

1. Avliyakov N.X., Musaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar. – T.: “Fan va

- texnologiyalar” nashriyoti, 2008. – 164 b.
2. Axmedjanov M.M., Xo,,jaev B.Q., Hasanova Z.D. Pedagogik mahorat- Buxoro Davlat universiteti, 2014
 3. Г.И.ХАСАНОВА “Таълим жараёнида дастурлаштирилган ўқитиш технологиясидан фойдаланишнинг афзалликлари” Жиззах: 2020. 420 бет. 223-2256
 - 4.Хасанова, Г. (2021). Олий таълим муассасалари педагогларининг Креатив қобилиятларини ривожлантиришнинг мазмуни. Academic Research in Educational Sciences, 2(1), 778-782
 - 5.М.Усмонова . Ўқувчи шахсига йўналтирилган педагогик технологиялар Таълим технологиялари. 2016 йил. 4-сон.
 - 6.М.Усмонова .Педагогик жараён лойихаси – машғулотлар самарадорлигини таъминлаш воситаси сифатида Бошланғич таълим ва жисмоний маданият йўналишида сифат ва самарадорликни ошириш: муаммо ва ечимлар Халқаро илмий конференция. Тошкент. 25 май, 2017 йил
 - 7.Садиковна, у. м. (2013). Ali Şir Nevai Eserlerinde Bitki Adları . Dil ve Edebiyat Araştırmaları , (8) , 0-0 . Retrieved from
 8. Maxfuza Usmanova, THE CONCEPT OF EDUCATIONAL PROFESSIONAL COMPETENCE AND ITS YIELD FACTORS , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №54
 9. Norquziyeva, M. (2020). The role of educational technology in shaping the professional stability of students. Архив Научных Публикаций JSPI.
 - 10.Abdurakhmonovna, N. M. (2020). Methodology of giving professional knowledge o future teachers. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 1378-1383.